

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИГРАЦИИ ГРАНУЛЯРНОГО КОМПОНЕНТА ЯДРЫШКА ГЕПАТОЦИТОВ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ

Исаева Нилуфар Зубидуллаевна

в.б. доцент,

Alfraganus Universiteti

Факультет Стоматологии и фармации, кафедра “Медицина”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17663472>

ARTICLE INFO

Received: 16th November 2025

Accepted: 17th November 2025

Online: 18th November 2025

KEYWORDS

*печень, гепатоцит, ядрышко,
миграция, резекция*

ABSTRACT

Данное исследование посвящено изучению миграции гранулярного компонента ядрышка из ядра в цитоплазму гепатоцитов и её роль в регенераторных процессах печени у белых беспородных крыс при частичной резекции.

Цель исследования: Изучить влияние резекции на миграцию ГК ядрышка и его роль на регенераторные процессы печени у крыс.

Материал и методы исследования Материалом исследования служит печень беспородных белых крыс, массой 180-200гр. (n=30) подвергнутых 25% резекции печени и которые забивались на 3, 5, 7, 15 и 30 сутки после операции. Срезы для гистологических исследований окрашивали гематоксилин - эозином, а фотографирование препаратов производили при помощи микроскопа модели N-800M, под иммерсионным объективом (x100).

Результаты исследования: Результаты наших исследований показали, что выход ГК ядрышка в целом после резекции печени значительно увеличивается, причем наибольшее число выхода сделано на 5-е и 7-е сутки после операции. Более того, у подопытных крыс более наглядно можно проследить все этапы перемещения ядрышка, и особенно момент пенетрации через ядерную мембрану. Кроме того, важным моментом является то, что чаще всего мигрирующее ядро выявляется непосредственно вблизи ядра, независимо от того, это одноядерный или двуядерный гепатоцит. Результаты морфологических и морфометрических исследований показали резкое увеличение количества двуядерных гепатоцитов на 5-7 сутки, в эти же сутки резко увеличился выход ядрышек. Диаметр двуядерных гепатоцитов немного увеличился на 5 сутки, а в остальные дни они не сильно отличались от контрольной группы. Кроме того, диаметр одноядерных гепатоцитов также увеличились на 5-е сутки.

Таким образом, можно заключить, что при резекции печени, наряду с митотическим делением печеночных клеток также происходит миграция ядрышек гепатоцитов, более того данный процесс стимулируется, особенно на 7-е сутки после

операционного периода, что может свидетельствовать о регенераторном значении выхода ядрышка в цитоплазму клетки.

Выводы: Таким образом, можно заключить, что при резекции печени, наряду с митотическим делением печеночных клеток также происходит миграция ядрышек гепатоцитов, более того данный процесс стимулируется, особенно на 7 сутки после операционного периода, что может свидетельствовать о регенераторном значении выхода ядрышка в цитоплазму клетки.

